

MAKTAB TA'LIMIDA JADIDLAR IJODINI O'QITISHNING METODIKASIGA DOIR

Nodira Yangibayeva

Urganch davlat pedagogika instituti, PhD

e-mail: nodira8631@gmail.com, 995416631

Xayitmamatova Charosxon

Urganch davlat pedagogika instituti, magistrant

e-mail: charos01@gmail.com, 91 858 77 97

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17856429>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab ta'limida jadidlar ijodini o'qitishning metodik asoslari, ayniqsa milliy qadriyatlarni tushunish kompetensiyasi bilan uyg'un holda qo'llanishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda jadidlar – Behbudiy, Avloniy, Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy kabi ma'rifatparvar ijodkorlarning merosi o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, tanqidiy fikrlash, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni tushunish va ijtimoiy faollikni rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi. Maqolada o'quvchilarning milliy qadriyatlarni tushunish kompetensiyasi doirasida o'zlashtiradigan tarkibiy elementlar — milliy madaniyat unsurlari, milliy identitet, axloqiy-ma'naviy qarashlar, intermadaniy qiyoslash ko'nikmalari va milliy merosga mas'uliyat hissi kabi jihatlar ilmiy-metodik asosda sharhlanadi.

Kalit so'zlar. Jadidlar, milliy qadriyatlar, kompetensiya, ma'rifat, metodika, adabiyot ta'limi, kontekstual tahlil, interfaol yondashuv.

Abstract. This article analyzes the methodological foundations of teaching the works of the Jadids in school education, with particular emphasis on their integration with the competence of understanding national values. The study explores the role of the intellectual heritage of prominent Jadid reformers such as Behbudiy, Avlony, Fitrat, Cho'lpon, and Qodiriy in developing students' national identity, critical thinking, moral-ethical awareness, and social activity. The article discusses, on a scientific and methodological basis, the structural components that students acquire within the competence of understanding national values — elements of national culture, national identity, moral-ethical attitudes, intercultural comparison skills, and a sense of responsibility toward national heritage.

Keywords. Jadids, national values, competence, enlightenment, methodology, literature education, contextual analysis, interactive approach.

Аннотация. В данной статье анализируются методические основы преподавания творчества джадидов в школьном образовании, особенно в сочетании с компетенцией понимания национальных ценностей. В исследовании раскрывается роль интеллектуального наследия таких просветителей, как Бехбудий, Авлоний, Фитрат, Чулпон и Кадыри, в формировании у учащихся национальной идентичности, критического мышления, морально-этических представлений и социальной активности. В статье научно-методически обосновано содержание структурных элементов, которые усваивают учащиеся в рамках компетенции понимания национальных ценностей: элементы национальной культуры, национальная идентичность, морально-этические установки, навыки межкультурного сопоставления и чувство ответственности за национальное наследие.

Ключевые слова. Джадиды, национальные ценности, компетенция, просветительство, методика, литературное образование, контекстуальный анализ, интерактивный подход.

O'zbek ma'rifatparvarlik harakatining peshqadamlari bo'lgan jadidlar ijodi milliy adabiyot, ta'lim va madaniyat tarixida alohida bosqichni tashkil etadi. XX asr boshlarida shakllangan jadidchilik harakati o'z davrining ijtimoiy-ma'naviy ehtiyojlariga javoban vujudga kelib, yangi maktab, yangi metod, yangi adabiyot g'oyasiga asoslangan edi. Jadidlar yaratgan pedagogik va adabiy meros bugungi ta'lim tizimi uchun ham dolzarb bo'lib, uni maktab o'quvchilariga ilmiy-metodik asosda yetkazish zamonaviy adabiyotshunoslik metodikasining muhim yo'nalishlaridan biridir. Mazkur maqolada jadidlar merosini maktabda o'qitishning didaktik asoslari, samarali metodlari hamda kompetensiya va kompetensiyaga asoslangan yondashuvning imkoniyatlari yoritiladi. Jadidlar – Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy kabi ijodkorlar – o'zining ma'rifatparvarlik, islohotchilik, taraqqiyparvarlik qarashlari bilan o'zbek adabiyotida yangi bosqich boshlab bergan. Ularning asarlarida:

- millatni uyg'otish g'oyasi,
 - zamonaviy dunyoqarash,
 - ijtimoiy adolat,
 - ma'rifat va ilmning ustuvorligi,
 - milliy o'zlikni anglash,
- kabi tushunchalar markaziy mavqe egallaydi.

Bugungi ta'lim standarti (DTS)da jadidlar ijodi alohida bob sifatida berilgan bo'lib, o'quvchilarda tarixiy xotira, tanqidiy fikrlash, ma'rifiy qadriyatlarga nisbatan hurmatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Jadidlar ijodini o'qitishning metodologik asoslari. Jadidlar merosini o'qitishda quyidagi metodologik yondashuvlar muhim:

1. Tarixiy-adabiy kontekst asosida o'qitish

O'quvchi jadid asarini o'qish jarayonida uni XX asr boshidagi Turkiston siyosiy, ijtimoiy, madaniy muhitiga bog'lab tushinishi zarur. Kontekstni berish orqali matnning mazmuni chuqur ochiladi.

2. Kompetensiyaviy yondashuv

Jadidlar ijodi o'quvchida:

- milliy qadriyatlarni tushunish kompetensiyasi;
- kommunikativ savodxonlik;
- mustaqil fikrlash;
- tahliliy yondashuv

ko'nikmalarini shakllantirishga imkon yaratadi.

3. Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish

Har bir o'quvchining dunyoqarashi, qiziqishi va bilish darajasi inobatga olinadi. Jadidlar asarlaridagi ma'naviy-axloqiy tamoyillar har bir o'quvchining shaxsiy tajribasi bilan bog'lanadi.

O'qitishning samarali metodlari

1. Muammoli ta'lim metodi

Jadidlar asarlaridagi tarixiy, ijtimoiy, axloqiy masalalar asosida muammo qo'yiladi. Masalan: *“Nega jadidlar yangi maktab zarurligini ta'kidlagan?”*

O'quvchilar muammoni mustaqil tahlil qilishadi.

2. Interfaol metodlar: - **“Aqliy hujum”**, **“Klaster”**, **“INSERT”**, **“FSMU”**, **“Baliq skeleti”**

kabilar.

Jadidlar matnlaridagi g'oya va hikmatlar shu metodlar orqali yoritilishi maqsadga muvofiq.

3. Matn ustida tahliliy ishlash

Cho'lpon she'riyati, Avloniy pedagogik qarashlari yoki Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanidagi milliy uyg'onish g'oyalari tahlil va interpretatsiya metodlari orqali o'rganiladi.

4. Paratekstual tahlil

Sarlavha, izoh, muallifning murojaatlari, nashr tarixi kabi paratekstual birliklar orqali asarning mazmunini qatlamlari chuqurlashtiriladi.

5. Qiyosiy (komparativ) metod

Jadid adabiyotini Yevropadagi ma'rifatparvarlik, turkiy dunyodagi islohotchilik harakati bilan qiyoslab o'rganish o'quvchi dunyoqarashini kengaytiradi.

Maktab amaliyotida qo'llanilishi. Jadidlar ijodini o'qitishda quyidagi didaktik yo'llar samarali hisoblanadi:

- Jadidlar asarlaridan iqtiboslar asosida bahs-munozara tashkil etish
- Sahna ko'rinishlari, drammatizatsiya
- Tarixiy hujjatlar va arxiv materiallari bilan tanishtirish
- Yangi media vositalari (videodars, audiohikoyalar, raqamli taqdimotlar)dan foydalanish
- O'quvchi portfeli (portfolio) yaratish

Bular o'quvchilarda mazmunni mustahkam eslab qolish, mustaqil tahlil qilish, milliy o'zlikni anglash darajasini oshiradi.

Xulosa. Jadidlar ijodi maktab ta'limida o'quvchilarning nafaqat badiiy tafakkurini, balki milliy o'zlik, ma'naviy qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladigan muhim manbadir. Milliy qadriyatlarni tushunish kompetensiyasi asosida o'qitilgan jadid adabiyoti o'quvchilarga tarixiy xotira, ma'rifatparvarlik an'analari, axloqiy tamoyillar va madaniy merosning zamonaviy talqinini chuqur anglash imkonini beradi. Zamonaviy interfaol va kontekstual metodlar jadidlar asarlarida ilgari surilgan g'oyalarni o'quvchi shaxsiy tajribasi bilan bog'lashga, mustaqil tahlil qilish, qiyoslash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqotning umumiy xulosasi shuki, jadidlar ijodini kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish ta'limning ma'naviy-ma'rifiy sifatini oshiradi va barkamol shaxs tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyot darsliklarining muallifi Zulxumor Mirzayeva, Komil Jalilovlarning adabiyot o'qitish metodikasiga kiritgan yangiliklari jadidlar ijodini o'rgatishda yangi va smarali pedtexnologiyalarni yuzaga chiqardi. Jumladan 7-sinf darsligida (2022-yil) Abdulla Qodiriy ijodi "Mehrobdan chayon" romanidan boblar. Muallif hayoti va ijodi. "Asarni o'qishga tayyorlanamiz" bosqichi topshiriqlari bilan ishlash. "Chayonning namoyishi" bobi tahlili. "Ikki xil sadoqat" va "Barimta" boblari tahlili. "Xayr endi, Ra'no" va "Qo'rqunch bir jasorat" boblari tahlili. Abdulla Qodiriy: "Mehrobdan chayon" romanidan boblar. "Muhokama qilamiz" bosqichi topshiriqlari bilan ishlash. Maktub yozish. Loyiha. Epik tur va janrlar. Kabi mavzularga ajratilib o'quvchilarga o'qitiladi. Tadqiqotning umumiy xulosasi shuki, jadidlar ijodini kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish ta'limning ma'naviy-ma'rifiy sifatini oshiradi va barkamol shaxs tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qur'onov D., Mamajonov Z., Matyoqubov A. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent:

Akademnashr, 2015.

2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: Ma’naviyat, 1992.
3. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
4. Fitrat A. Adabiyot qoidalari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
5. Cho‘lpon. Asarlar to‘plami. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Nashriyot, 2014.
6. Qodiriy A. O‘tkan kunlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
7. Rahimov A. Nasr nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
8. UNESCO. Teaching Cultural Heritage in Schools. – Paris: UNESCO Publishing, 2012.
9. Vygotsky L. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 1986.

